

Working Paper nº 2025-02

BARREIRAS

**para a utilização de
tecnologias digitais na
gestão de desastres
naturais**

Susana C. F. Pereira, FGV EAESP
Maciel M. Queiroz, FGV EAESP
Rodolfo M. Strauss Nunes, National Center for Monitoring and Early
Warning of Natural Disasters - CEMADEN
Murilo Zamboni Alvarenga, Federal Institute of Espírito Santo - IFES
and FGV EAESP

Saiba mais

**17 November 2025
São Paulo, Brazil**

Cross-country survey

**Baseado em 225 respostas
de membros de redes
humanitárias dos Estados
Unidos e Reino Unido**

pixabay.com/vectors/social-media-connections-networking-3846597

Alto Custo

Apesar dos seus benefícios, o alto custo das tecnologias digitais impede que as redes humanitárias se beneficiem plenamente de seu potencial.

pixabay.com/photos/credit-card-terminal-cashless-card-5547852/

Falta de recursos

Devido ao alto custo, as redes humanitárias enfrentam dificuldades para adotar tecnologias digitais devido à falta de recursos.

pixabay.com/photos/analyst-recruiter-research-6492859/

Falta de conscientização

As redes humanitárias ainda apresentam limitada conscientização sobre quais soluções tecnológicas podem atender de forma mais adequada às suas necessidades.

pixabay.com/photos/blockchain-shaking-hands-handshake-3468276/

Atualizações tecnológicas

O ritmo acelerado das inovações tecnológicas desafia a capacidade das redes humanitárias de acompanhar as transformações digitais.

pixabay.com/photos/smart-home-smarhome-city-panorama-3988583/

Resistência à mudança

A resistência dos trabalhadores à mudança limita o processo de transformação digital nas redes humanitárias.

pixabay.com/photos/virtual-reality-virtual-glasses-8531953/

Não esqueça de:

- curtir
- compartilhar
- comentar

